

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulkov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Jonpo'latova Gulshoda,
tayanch doktorant,
Navoiy davlat universiteti,
Navoiy, O'zbekiston
jonpolatovagulshoda@gmail.com

BIOGRAFIK METOD SPETSIFIKASI VA O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDAGI TARAQQIYOTI (NAIM KARIMOVNING USMON NOSIR HAQIDAGI TADQIQOTLARI ASOSIDA)

ANNOTATSIYA

Maqolada biografik metodning adabiyotshunoslikdagi ahamiyati, tarixi va metodologiyasi tahlil qilinadi. Ushbu metod badiiy asarni muallif hayoti, shaxsiyati va ijodiy yo'li kontekstida o'rganish imkonini beradi. Maqolada biografik metodning spetsifikasi Naim Karimovning "Usmon Nosir" ma'rifiy-biografik romanlarida tadqiq etilgan faktlar va ma'lumotlar asosida ochib berilgan. O'zbek adabiyotshunosligida biografik metod taraqqiyoti va Naim Karimovning bu jarayonga qo'shgan hissasi haqida so'z borgan. Qolaversa, ushbu maqolada Usmon Nosir lirikasida aks etgan biografik chizgilar, faylasuf shoirning she'rlarida voqelikka nisbatan o'tmish, bugun va kelajak to'g'risida qilgan bashoratlari tahlil ostiga olingan.

Kalit so'zlar: biografik metod, metodologiya, spetsifika, lirika, biografik chizgi, voqelik, shaxsiyat, kontekst, biologik omil, genetika, psixologizm.

Джонпулатова Гульшода,
докторант базовой докторантуры,
Навоийский государственный университет,
Навои, Узбекистан
jonpolatovagulshoda@gmail.com

СПЕЦИФИКА БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ (НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НАИМА КАРИМОВА ОБ УСМАНЕ НАСЫРЕ)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется значение, история и методология биографического метода в литературоведении. Данный метод позволяет изучать художественное произведение в контексте жизни, личности и творческого пути автора. В статье раскрывается специфика биографического метода на основе фактов и сведений, исследованных в просветительско-биографических романах Наима Каримова "Усман Насыр". Рассматривается развитие биографического метода в узбекском литературоведении и вклад Наима Каримова в этот процесс. Кроме того, в данной

статье анализируются биографические черты, отраженные в лирике Усмана Насыра, а также пророчества поэта-философа о прошлом, настоящем и будущем по отношению к действительности в его стихах.

Ключевые слова: биографический метод, методология, специфика, лирика, биографическая черта, действительность, личность, контекст, биологический фактор, генетика, психологизм.

Jonpo'latova Gulshoda,
doctoral candidate,
Navoi State University,
Navoi, Uzbekistan
jonpolatovagulshoda@gmail.com

SPECIFICS OF THE BIOGRAPHIC METHOD AND ITS DEVELOPMENT IN UZBEK LITERARY STUDIES (BASED ON NAIM KARIMOV'S RESEARCH ON USMAN NASIR)

ABSTRACT

This article analyzes the significance, history, and methodology of the biographical method in literary studies. This method allows for the examination of literary works within the context of the author's life, personality, and creative journey. The article elucidates the specifics of the biographical method based on facts and information researched in Naim Karimov's educational-biographical novel "Usmon Nosir". It discusses the development of the biographical method in Uzbek literary studies and Naim Karimov's contribution to this process. Furthermore, this article examines the biographical elements reflected in Usmon Nosir's lyrics, as well as the philosopher-poet's reflections on the past, present, and future in relation to reality as expressed in his poems.

Keywords: biographical method, methodology, specifics, lyrics, biographical elements, reality, personality, context, biological factor, genetics, psychologism.

Kirish.

XX asr adabiyotining zabardast vakillaridan biri, "o'zbekning Lermontovi", "Sharqda paydo bo'lgan Pushkin" nomi bilan o'zbek she'riyatiga yashin tezligida kirib kelgan atoqli shoir, o'lmas ijodkor Usmon Nosirdir. U qanday ulkan qudrat va chaqmoq tezligida o'zbek adabiyotida paydo bo'lsa, shunday tezlik va oz fursatda bu maydonni tark etdi. Tark etdiki, o'zidan o'chmas iz, tuganmas xazina kabi bir so'lim bog' - she'riyat bo'stonini qoldirdi [1].

Uning hayot va ijod yo'li haqidagi haqiqatlar har bir adabiyotshunos uchun qiziq; yozilgan, tarjima qilingan, ammo kitobxonlar qo'liga yetib kelmagan asarlarining topilishi ilm ahli uchun katta shodiyona edi. Bunday mashaqqatli ishga qo'l urgan, Usmon Nosir hayoti va faoliyatini dalillar va faktlar asosida tiklab adabiyotga tuhfa etgan adabiyotshunos olim Naim Karimov edi [2].

O'zbek adabiyotshunosligida akademik N.Karimov tadqiqotlarida biografik vaqtning biografik makon bilan "o'zaro ta'siri"ning estetik qirralari, voqelikni ijtimoiy-falsafiy idrok etish vositasi hamda muallifning tarixiy voqeligini o'zlashtirish ko'nikmasi bilan ahamiyatlidir [3]. Biografik material badiiy tiplashtirish va shu bilan birga inson muhitini individuallashtirish, qahramonni tasvir obektidan harakat mavzusiga o'tkazish usullarini kuzatish, hujjatli manbalarni tahlil qilish asosida badiiy adabiyotning roli va o'rni va muallifning biografik roman va badiiy biografiyada ishtirok etish shakllarini aniqlash vositasi sifatida muhim hisoblanadi [4].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

O'zbek mumtoz adabiyotida A.Navoiyning "Holoti Sayid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" kabi asarlarida ulug' shaxslarning tarjimayi holi bayon etilgan. Xondamirning "Makorim ul-axloq" asarida Navoiyning tarjimayi holiga oid muhim faktlar, I.O.Sultonovning "Navoiyning qalb daftari" nomli kitobida ulug' shoir biografiyasini eng kichik detallarigacha tadqiq etishga harakat qilgan.

Keyinchalik ham o'zbek adabiyotshunosligida O.Sharafiddinov, M.Qo'shjonov, B.Nazarov, L.Qayumov, A.Hayitmetov, B.Valixojayev, U.Normatov, B.Sarimsoqov, A.Rasulov kabi munaqqidlar tomonidan biografik metod masalasi atroflicha o'rganildi. Shunga qaramasdan, biografik metod spetsifik jihatdan fanimizda batafsil o'rganilmagan.

Har bir davr adabiyotini biografik metod orqali chuqur tahlil etish, har bir ijodkorning biografiyasi uning ijod namunalarida o'z o'zini qoldirganini isbot etish mumkin. Naim Karimov yaratgan boy ilmiy adabiy meros o'zbek adabiyotshunosligida biografik metodni yangi bosqichga olib chiqdi. Uning haqiqiy ilmiy tadqiqot yo'li ekanligini isbot etdi.

Ushbu maqolani yozishda Naim Karimovning "Usmon Nosir" va "Usmon Nosirning so'nggi kunlari" kabi ma'rifiy- biografik romanlari, qolaversa, qator ilmiy maqolalari, ijtimoiy tarmoqlarda bergan intervyulariga tayanildi. Usmon Nosirning Yozuvchilar uyushmasi tomonidan 2021-yilda jamlangan "Ertani sevinib kut" to'plamidan onasiga xat tarzida yozilgan "Oq yuvib, oq tarab" she'ridagi biografik chizgilar tahlil ostiga olindi.

Natija

Ilk she'riyoq "Haqiqat qalami" deb nomlangani ijodkorni junbushga keltirgan tuyg'u haqqa, haqiqatga intilish ekanligidan dalolat, aslida. Qisqagina umrida haqiqat, adolat qidirib yashagan ijodkor tuhmat va yolg'onning qurboni bo'ladi. Shoir haqida bizgacha turli xil ma'lumotlar yetib kelgan. Bularni yolg'on va chinga ajratib bergan, adib hayoti va ijodi haqida o'rganilmagan, sir tutilgan, hattoki, yashirilgan ma'lumotlarni aniqlab, tekshirib adabiyot ahliga taqdim etgan adabiyotshunos Naim Karimov Usmon Nosir umr yo'li haqida shunday deydi:

"Biz Usmon Nosir va boshqa millatdoshlarimizning qabrlarini ziyorat qilganmiz, so'ngra Kemerovo Ichki Ishlar bo'limi arxivida Usmon Nosir delosi bilan tanishganman. U o'sha paytda 10 mingdan ortiq betdan iborat bo'lgan ekan. Bizga yordam bergan Kemerovo obkomining kotibasi "Sizlar yaxshisi bu ish bilan tanishmanglar. Usmon Nosir haqida sizlarda katta hurmat bor hozir. U juda qiyin sharoitlarda yashagan. Bularni o'rganishlaring sizlardagi ko'tarinkilikni parchalab tashlaydi", degan [5]. Lekin tadqiqotchi albatta har bir narsaning tagiga yetishi kerak. Men o'sha delolar qanchalik qiyin bo'lishiga qaramasdan, Usmon Nosirning tug'ilganidan boshlab, qamoqxonadagi hayotini oyma-oy, yoki hech bo'lmaganda yilma-yil tiklashga harakat qilganman va o'shani kitoblarimda aks ettirganman" [6]

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Naim Karimov Usmon Nosir haqidagi asarlarining barchasi tarixiy faktlar va hujjatlar asosida yaratilgan. Qolaversa, olim Usmon Nosir haqida do'sti Ibrohim Nazirning bergan ma'lumotlari yolg'on ekanligini, qamoqda yashab kelgan insonning rost va yolg'on so'zini ajratish mushkul ekanligini isbotlab berdi. Ushbu ijodkorning do'sti Usmon Nosir haqida aytgan uydirmalari o'ziga nisbatan shuhrat orttirish uchun o'ylab topilganini ma'lum qildi [7].

Tahlil

Biografik metodni o'zbek adabiyotshunosligida yangi bir bosqichga olib chiqqan munaqqid Naim Karimov qator o'zbek adiblarining biz bilmagan hayotiy haqiqatlarini, orzu-intilishlarini, umid-iztiroblarini shu metod imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda ochib berdilar. Olimning Usmon Nosir haqida yozgan ba'zi bir ma'lumotlarini biografik metod orqali izohlab chiqamiz.

Biografik metod spetsifikasi ijodkor asarlarini quyidagi omillar orqali chuqur tadqiq etadi:

1) *Ijodkorning filologik, adabiy- estetik bilimlari.* Naim Karimovning "Usmon Nosir" ma'rifiy- biografik romanlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'gay otasi Nosir hoji uyiga

sig'dirmay, "zulm qamchisini qo'liga olganidan so'ng boshqa chora topmagan onasi Xolambibi o'g'li Usmonni shu davrda yetim-yesirlar va yo'qchilikdan qiynalgan oilalar farzandlarini turar-joy, kiyim-kechak va ovqat bilan ta'minlaydigan "Dor ush-shafaqa" maktab-internatiga beradi. Bu yerdagi uzluksiz ta'lim olish imkoniyati, madaniy muhit, Amin Umariy, O'tkir Rashid, Ibrohim Nazir, Madamin Davron kabi bo'lajak ijod ahli bilan do'stlashishi uning adabiy - estetik dunyoqarashiga, keyingi hayot yo'liga ta'sir etmay qolmaydi, albatta [8].

2) *Ijodkorning maishiy turmushi*. O'z otasi vafotidan so'ng, ma'lum muddat tog'aning qarovida qolishi, so'ng onasining ikkinchi turmushida o'gay ota bilan kechgan hayoti va bu yerda ham oxirigacha qo'nim topmagan. Usmonning hayoti u ta'lim olgan "Dor ush-shafaqa"da davom etishi, u yerdagi madaniy-ma'rifiy muhitning ijodkor taqdirini yangi bosqichga olib chiqishi. Tug'ilganidanoq hayot mashaqqatlariga duchor bo'lgan ijodkorning keskin burilishlarga to'la biografiyasi uning qiyinchilikdan, haqiqatni aytishdan, tanqidlarga uchrashdan qo'rqmasligiga asosiy sabablardan biri bo'lsa ajab emas [9].

3) *Ijodkorning biologik omili (geni)*. Naim Karimovning "Usmon Nosir" ma'rifiy-biografik romanlarida tasvirlanishicha, Usmon Nosir bolaligidan chapaqay bo'lgan, ustozlari va yaqinlari tomonidan qancha harakat qilinmasin, bu jihati o'zgarmagan. Munaqqid Naim Karimov tomonidan uning bu jihati qat'iy tartib- qoidalarga muttasil qarshiligi bolaligidan ma'lum bo'lganligiga ishora sifatida tilga olinadi. Qolaversa, ijodkor ilmga intilgani sari o'gay ota uning ta'limiga qarshi chiqaveradi. Ziddiyat kuchaygani sari Usmonning kitob o'qishga rag'bati oshib, ertalabgacha shamchiroq bilan o'qib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu konflikt oxiri uydan ketishi bilan yakunlanadi [10].

4) *Ijodkorning falsafiy dunyoqarashi*. Usmon Nosirning dunyoqarashi keng bilim, qiziquvchan tabiat, hayotga oshufta yurak, ijtimoiy kemptikliklarga qarshi oshkora nafrat ruhida o'sib bordi. Tarixni chuqur bilgan, xalq kelajagi uchun qayg'urgan asl shoir "Qora yo'rg'am" she'rida hayotiy maslagini "murodga qasd qilib yugurgan yetur" deya ifoda etadi [11].

5) *Ijodkor psixologizmi*. Biz Usmon Nosirning bolaligi haqida yozilgan qator she'rlarini o'qishimiz, tahlil qilishimiz mumkin. Ammo uning biografiyasini to'liq bilgandagina bu she'rlarning asl mohiyatini anglay olamiz. Ham sog'inch, ham o'kinch aks etadi bu she'rlarda. Otasidan manguga ayrilgan, tirik bo'lsa-da onasidan ham ayro qolishga mahkum yosh shoir onasiga maktub tarzida yozgan she'rida hayotining bir qator biografik chizgilari aks etgan [12].

Shoirning tug'ma talantiga, tabiat in'om etgan iste'dodining yoniga hayot yo'llaridagi mashaqqatlar o'zgacha bir teranlik baxsh etdi. Bolaligidanoq otadan yetim qolish, yosh ona bilan nochorlik yillari, keyinchalik, o'gay ota zulmi ostida kechgan yillar – bularning bari shoirning Samarqand dorilfununida o'qib yurgan kezlari onasiga xat tarzida yozilgan "Oq yuvib, oq tarab" she'rida aks etgan:

Esingdami, g'arib ona,
U qishlarning zahri?
Yuzni momataloq qilgan
U yillarning qahri?

Shoir onasiga o'tmishda kechirgan "og'ir" kunlarini "qishning zahri", "yillarning qahri", "yuzning momataloq bo'lishi" kabi birikmalar, onaga nisbatan esa "g'arib" sifati ishlatilishi she'rdagi badiiy voqelikni anglashga yordam beradi [13].

Ochlik, yupunlik, nochorlik, himoyasizlik holatidagi ona bag'rida ulg'aygan go'dak o'quvchi ko'z o'ngida gavdalanadi.

Mehribonim, yodga tushdi,

Bir kuni kuz nahori,
Sarg'ayib yerga tushgani
Bir ko'm-ko'k yaproqni

Shoir ko'm-ko'k yaproqning sarg'ayib yerga to'kilishini onaizorning navqiron yoshligi erda tugab, qarilik sari yuz tutayotganiga mengzaydi. Vaholanki bu she'r yozilgan davrda Usmon Nosirning onasi Xolambibi hali qarilik yoshiga yetmagan, to'ng'ich farzand Usmon endi voyaga yetgan davr edi. Naim Karimovning "Usmon Nosir" ma'rifiy-biografik romanlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra Xolambibi ikkinchi turmushida ham anchagina qiyinchiliklarga duch keladi. Buning asosiy sababi esa turmush o'rtog'i Nosir hoji va unga o'gay bo'lgan o'g'li Usmon orasidagi konflikt edi [14]. Usmon Nosir juda sho'x, zavqi ichiga sig'maydigan, "yerga ursa ko'kka sapchiydigan" bola bo'lganidan o'gay otaning unga juda g'ashi kelar edi. Nifoq kundan kunga o'sib borib, oxiri ota Usmonni kaltaklaydigan odat chiqardi. Bir kuni Xolambibi uyda bo'lmaganida Nosirhoji Usmonni quduq ichiga oyog'idan osib ketadi. Bir o'limdan qolgan farzandini onaizor maktab-internatga topshirishga majbur bo'ladi. Ancha vaqtgacha, ya'ni Usmon Nosir she'riyat olamida nom chiqarganiga qadar oilasi bilan munosabati uziladi [15]. Ushbu yillar qoldirgan jarohatlar ta'sirida yozilgandir, balki ushbu misralar.

"Oq yuvolmay, oq tarolmay
O'tgan bo'lsang ona
Oq yuvib, oq tarab
Katta qildi zamona

Onajonim, sog' bo'ling, bas,
Sevinchim uchun mening,
O'zim har joyda,
Dilimda-
Mehring o'ti -sening."

Shoir shaxsiyatida insoniy fazilatlar bisyor bo'lib, avvalo, uning o'z onasiga bo'lgan munosabatida bular yaqqol ko'zga tashlanadi. Hali yigit yoshidanoq ona mehridan ayro tushib, yana unga qarata:

"Onajonim, sog' bo'ling, bas,
Sevinchim uchun mening" deyidigan tafakkurga ega farzand edi Usmon Nosir [16].

Xulosa.

Olimning izlanishlari natijasida shular ma'lum bo'lganki, Usmon Nosir asossiz tuhmat asnosida "millatchilikda", "Pushkin va Lermontov asarlarini buzib tarjima qilib, ularni xalqqa qoralab ko'rsatish"da ayblanadi. Har qanday qiyin sharoitlarda yashashi, og'ir dardga chalinishiga qaramasdan u umrining oxiriga qadar ijoddan to'xtamagan. Shoir mahbuslarga ariza yozish uchun beriladigan qog'ozga, hattoki, qog'oz topa olmaganida devorga yozib ijod qiladi. Fanimiz darg'alaridan biri, buyuk bobokalonimiz haqidagi bu va boshqa haqiqatlarni Naim Karimov qalamiga mansub "Usmon Nosirning so'nggi kunlari" ma'rifiy-biografik romanlaridan topish mumkin. Naim Karimov ijodi o'zbek adabiyotida biografik metod rivoji uchun ulkan hissa qo'shganligi bilan xarakterlidir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. N. Karimov, Usmon Nosir. Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa, 1992.
 2. N. Karimov, Usmon Nosirning so'nggi kunlari. Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa, 1994.
 3. U. Nosir, Ertani sevinib kut. Toshkent: Adabiyot, 2021, 120 b.
 4. N. Karimov, "Egmont. Gyote va Usmon Nosir," Usmon Nosir. Tanlangan asarlar, 2-jild. [Onlayn]. Available: www.kx-davron.uz
 5. N. Karimov, "O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, professor Naim Karimovning 'BBC mehmoni' o'quvchi va tinglovchilari savollariga javoblari," BBC, 2014.
 6. B. Karimov, Adabiyotshunoslik metodologiyasi (Filologlar uchun o'quv qo'llanma). Toshkent, 2011, pp. 18–20.
 7. Lakomb, Adabiyot tarixiga kirish. Paris, 1848.
 8. M. Verli, Biografik metod va badiiy ijod, 1920–1960.
 9. O. Sharafiddinov, M. Qo'shjonov, B. Nazarov, L. Qayumov va boshq., O'zbek mumtoz adabiyotida biografik metod. Toshkent, 2000–2015.
 10. Renar, Adabiyotni ilmiy tadqiq etish usullari, 1900.
 11. Sh. Sent-Byov, XVI asr fransuz poeziyasi va teatrining tarixiy va tanqidiy obzori. Paris, 1828.
 12. Sh. Sent-Byov, Adabiy portretlar. Paris, 1836–1839.
 13. Sh. Sent-Byov, Dushanba kunlaridagi suhbatlar. Paris, 1851–1862.
 14. V. Jiro, Biografik tadqiqotlar, 1930–1960.
 15. N. Karimov, Usmon Nosir. Ma'rifiy-biografik romanlar. Toshkent, 2018.
 16. "Biografik metod." Available: <https://www.researchgate.net/publication/357899583>
- Biografik_metod